

IQTIDORLI YOSHLARIMIZ KELAJAGIMIZ GAROVI

Ro'zieva K.E.,

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti «Kimyo» kafedrasida dotsenti

Axmadova Dilnora Siddiqovna

Amonova Nilufar Rizayevna

BMTI "NGT" fakulteti 200-21 NGT guruhi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7414005>

Abstract

Vatanimizning ertangi porloq kelajagini qurishda yoshlarga katta umid va ishonch bildirayotganligi, shu bilan birga yoshlarning zimmasiga mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish, jamiyatimiz va davlatimiz taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shish ma'suliyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Key words: Glikozid, piranozid, furanozid, aglikon, kversetin, sinalbin, mirozin, amigdalini, benzaldehidni 2-sianoetil

Vatanimizning ertangi porloq kelajagini qurishda yoshlarga katta umid va ishonch bildirayotganligining yana bir ifodasidir. Shu bilan birga yoshlarning zimmasiga mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish, jamiyatimiz va davlatimiz taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shish ma'suliyati ham yuklanadi.

Har qanday katta- kichik elat, millat, xalq o'zining ertangi kunini, kelajagini o'ylab yashaydi. Busiz taraqqiyot bo'lmaydi. Kelajakning tamal toshi esa bugun qo'yiladi. Ertangi kun bugunning sa'y-harakatlariga, qaysi masalaga va sohaga alohida e'tibor qaratilayotganiga bog'liq.

Yosh avlodsiz kelajak yo'q. Ushbu oddiy haqiqatni anglab yetgan davlatlar hamisha bolalarga o'zgacha g'amxo'rlik ko'rsatadi ularning komil inson bo'lib yetishishlari uchun ham qayg'uradi.

Hozirgi paytda O'zbekiston davlati siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri-har tomonlama sog'lom avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish, ularning buyuk kelajagimizni barpo qilishda faol qatnashishlarini ta'minlashdir.

Ta'kidlash joizki, farzandlarimiz milliy va umuminsoniy odob-axloq me'yorlari, o'z-o'zini boshqarish, ma'naviy qadriyat, ekologik madaniyat, namunaviy yashash tarzi, oila va jamiyat hamkorligining eng muhim qirralarini hamda, Vatan oldidagi mas'uliyat, jismoniy va aqliy barkamollik talablarini, milliy g'urur va insonparvarlik kasbi kabi eng olijanob hislatlarni o'zlashtirishi shart. Tarbiya jarayoni yoshlikdan, sharqona qilib aytganda, beshikdan boshlanishini nazarda tutsak, jamiyatimizning har bir sohasi rivoji yoshlar bilan, ularning qanday tarbiyalanayotgani bilan bog'liqdir. Yoshlarimizning jahon taraqqiyoti va

yuksalish tendensiyalaridan xabardor bo'lishi, hamda jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun mamlakatimizda barcha asoslar yaratilgan. Ularning zamonaviy fanlar qatori huquqiy madaniyatni yuksak darajada o'zlashtirishga erishishlari bugungi kunning eng muhim talablaridan biridir. Huquqiy madaniyat asoslarini o'zlashtirishda milliy va umumbashariy qadriyatlarning ilg'or namunalari tayanish zarur.

Yoshlar va bolalarning siyosiy, ijtimoiy, axloqiy ekologik va iqtisodiy masalalar bo'yicha erkin va ijodiy fikrlay olishlari, demokratik jamiyatda sodir bo'layotgan voqea-hodisalar, jarayonlarni nihoyatda tezkorlik bilan baholab, to'g'ri xulosa chiqara olishlari uchun biz, kattalar ko'mak berishimiz lozim.

Darhaqiqat, mamlakatimizda ilm-fan taraqqiyoti, ta'lim-tarbiya rivoji yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar o'z samarasini berayotganiga har kuni guvoh bo'lmoqdamiz. Ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida sifat ko'rsatkichlarining muntazam oshib borayotgani bois O'zbekistonlik yoshlar jahon miqyosidagi turli tanlovlar, halqaro fan olimpiadalarida yuqori natijalarni qayd etishmoqda.

I.A.Karimovning "Yillar zamonlar o'tadi, balki bugun sodir bo'lgan ko'p voqea va hodisalar hayolimdan ko'tarilishi mumkin. Lekin yaxshilik va saxiylik, olijanoblik va mehr-oqibat hech qachon unutilmaydi! Biz milliy qadriyatimiz bo'lgan, bunday pok tuyg'ularni doimo asrab-avaylashimiz, aziz farzandlarimizni ham shunday ezgu fazilatlar sohibi etib tarbiyalashimiz kerak", degan dono fikrlari har kun, har dam yodimizda turishi lozim.

Negaki, yoshlar va bolalarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish, madaniyatini yuksaltirish, huquqiy davlatni ravnaq toptirishdagi fidoyiligini yanada faollashtirish va har qanday yot g'oyalarga qarshi milliy mafkura ruhida tarbiyalash, bugunning eng muhim vazifalaridan biridir.

Imkoniyatlardan samarali foydalangan holda, har birimiz ilmiy-ijodiy, ijtimoiy jarayonlarda faol qatnashib, yurtimiz rivoji yo'lida o'z hissamizni qo'shishimiz lozim.

Использованная литература:

1. Рузиева К. Э. Преимущество нетрадиционных уроков при проведении практических занятий //Молодой ученый. – 2016. – №. 4. – С. 819-821.
2. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИОНА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА И ПОЛИМЕРОВ //Интернаука. – 2017. – №. 5-2. – С. 34-36.

3. Шарипова Н. У. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 5-1 (95). – С. 19-21.
4. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.
5. Рузиева К. Э., Мухамадиев Б. Т. МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИИ И НУМЕРАЦИИ ПАТОГЕНОВ И ИХ ТОКСИНОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 3-1 (81). – С. 58-62.
6. Рузиева К. Э. Место ионселективных электродов в химическом анализе //Молодой ученый. – 2016. – №. 21. – С. 39-41.
7. Рузиева К. Э. Обеспечение возможности использования межпредметных связей в преподавании химии в средних специальных и профессиональных учебных заведениях //Молодой ученый. – 2012. – №. 3. – С. 389-391.
8. Рўзиева К. Э. ОЛИЙ ҲАМДА ЎРТА МАХСУС, КАСБ-ҲУНАР ТАЪЛИМ ТИЗИМЛАРИДА КИМЁ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2017. – №. 7-3. – С. 68-71.\
9. Садикова М. И. СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ (СКФХ) ЭКСТРАКТОВ ЦВЕТКОВ ДЖИДЫ И ЛИСТЬЕВ ЩЕЛКОВИЦЫ //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 5-1 (95). – С. 62-64.
10. Садикова М. И., Мухамадиев Б. Т. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИОГЕННЫХ ПОРОШКОВ, ОБОГАЩЕННЫХ СО₂-ЭКСТРАКТАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 12-2 (78). – С. 13-15.
11. Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. Нетепловые механизмы действия электромагнитного поля (ЭМП) низких частот (нч) на растительное сырье //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 6 (72). – С. 89-91.
12. Шарипова Н. У., Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КРИО ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 100-103.
13. Рузиева К. Э., Мухамадиев Б. Т. Инновационные технологии криосепарации и криосублимации //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 41-43.

14. Атоев Э. Х., Рузиева К. Э. Термоаналитическое исследование термических превращений аморфного гидроксида железа //Universum: химия и биология. – 2019. – №. 11-2 (65). – С. 35-38.
15. Рузиева К. Э., Мухамадиев Б. Т. СОЗДАНИЕ НОВОЙ ПЦР (ПОЛМЕРАЗНЫЕ ЦЕПНЫЕ РЕАКЦИИ) СИСТЕМЫ (REAL-TIME) ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ *LISTERIA MONOCYTOGENES* В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 10-4 (103). – С. 19-23.

